

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ГИПОТИРЕОЗ ТАЪСИРИДА СИЙДИК НАЙИНИНГ ИНТРАМУРАЛ ҚИСМИДА БЎЛАДИГАН МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Расулов Ҳ.А.¹, Абдулазизов С.А.², Назаров Б.М.², Хошимова Д.Х.², Мамасолиев Ғ.А.²

¹Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон ш., Ўзбекистон

Резюме. Мавзунинг дорзаблиги: Маълумки гипотиреоз ҳолати организмнинг барча аъзо ва туқималарнинг функционал ҳолатига таъсир этади. Адабиётларда болаларда гипотиреоз таъсирида психомотор тизимларининг ривожланишидан ортда қолиши кам ҳаракатлилиқ, тана вазнининг сезиларли ортиши каби клиник аломатлар кузатилади. Мавжуд адабиётларда экспериментал тадқиқот натижаларига кўра гипотиреоз моделида сийдик найининг морфогенези, сийдик айириш тизимининг функционал морфометрияси, сийдик найи интрамурал қисмининг гистологик қайта таркиб топиши ҳамда уларнинг таркибий тузилмаларининг морфологик ўзгаришлар динамикасини ўрганиш билан бирга гипотиреоз ҳолатини формологик коррекция қилиш натижасидаги ҳолат билан қиёсий таҳлил қилиш каби маълумотларга дуч келдик. Тадқиқот материаллари ва усуллари: Тадқиқот тажрибасида оқ лаборатор зотсиз жинсий этук 24 та ургочи каламушлар ҳомиладорлигининг дастлабки-кунларидан бошлаб тана вазнининг 0,3 мг/кг миқдоридида оғиз орқали тиреостатиклардан бўлган мерказолил юборилди ва улардан туғилган постнатал ривожланишининг 14-, 30-, 45- ва 60- кунларида 72 та болалари кузатувимизда бўлди. Ушбу даврларда уларнинг ташиқи белгиларидаги фарқлар, жисмоний фаоллиги ва шаклланиш жараёнлари ўзига хослиги кузатилди. Тадқиқот вазифаларига кўра тажриба гуруҳи жониворлари 2 гуруҳга ажратиб олинди. Тадқиқот натижалари: Гистологик ва морфометрик текширувлар натижалари шуни кўрсатдики, она организмидаги ЭГ ҳомила сийдик найларининг ривожланиш механизмида ўзгаришлар келтириб чиқаради ва бунинг натижасида гистологик тузилиши ўзгаради. Айниқса ўзгаришлар сийдик найлари интрамурал зоналарида намоён бўлади. Тадқиқот мобайнида шу маълум бўлдики, ҳомиладорлик даврида мерказолил юборилган оналардан туғилган авлодларда сийдик найининг барча параметларида тафовудлар кузатилди. Хулоса: Постнатал онтогенезнинг эрта даврларида организмнинг фаолияти ва ривожланиш жараёнларида сийдик найлари жиддий ўзгаришларга учраб, сийдик найларининг деворлари туқималарининг ёшга қараб ривожланиш жараёнида ички структурасини қайта қурилиши билан намоён бўлади ва экзо ва эндоген таъсирлар натижасида аниқ бир йўналишида ҳамда динамикада эканлиги билан характерланади.

Калим сўзлар: сийдик найлари, сийдик найининг интрамурал қисми, мерказолил, тиреостатиклар, морфометрик таҳлиллар.

CHARACTERISTICS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE INTRAMURAL PART OF THE URETER UNDER THE INFLUENCE OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM

Rasulov H.A.¹, Abdulazizov S.A.², Nazarov B.M.², Khoshimova D.Kh.², Mamasoliev G.A.²

¹Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

²Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

Resume. Relevance of the topic: It is known that hypothyroidism affects the functional state of all organs and tissues of the body. In the literature, clinical symptoms such as developmental lag of psychomotor systems, low mobility, and a significant increase in body weight are observed in children under the influence of hypothyroidism. According to the results of experimental studies in the available literature, we have encountered data such as the study of the morphogenesis of the ureter in a hypothyroidism model, the functional morphometry of the urinary system, the histological reconstruction of the intramural part of the ureter, and the dynamics of morphological changes in their structural structures, as well as a comparative analysis of the state of hypothyroidism with the state as a result of morphologic correction. Materials and methods of research: In the research experiment, 24 sexually mature white laboratory outbred female rats were administered orally with mercazolil, a thyreostatic, at a dose of 0.3 mg/kg of body weight from the first days of pregnancy, and 72 offspring born from them were observed on the 14th, 30th, 45th and 60th days of postnatal development. During these periods, differences in their external signs, physical activity, and the peculiarities of the formation processes were observed. According to the research objectives, the experimental group of animals was divided into 2 groups. Research results: The results of

histological and morphometric studies showed that EG in the mother's body causes changes in the mechanism of development of the fetal ureter, which, as a result, changes in its histological structure. Changes are especially pronounced in the intramural zones of the ureter. During the study, it was found that in offspring born from mothers who received mercaptopurine during pregnancy, differences were observed in all parameters of the ureter. Conclusion: In the early stages of postnatal ontogenesis, the ureter undergoes significant changes in the functioning and development of the organism, manifested by the reconstruction of the internal structure of the tissues of the ureter walls during the development of age, and is characterized by a certain direction and dynamics as a result of exogenous and endogenous influences.

Key words: ureter, intramural part of the ureter, mercaptopurine, thyrostatics, morphometric analysis.

ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНТРАМУРАЛЬНОЙ ЧАСТИ МОЧЕТОЧНИКА ПОД ВЛИЯНИЕМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГИПОТИРЕОЗА

Расулов Х.А.¹, Абдулазизов С.А.², Назаров Б.М.², Хошимова Д.Х.², Мамасолиев Г.А.²

¹Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

²Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

Резюме. Актуальность темы: Известно, что гипотиреоз влияет на функциональное состояние всех органов и тканей организма. В литературе описаны такие клинические симптомы, как отставание в развитии психомоторной системы, малая подвижность, значительное увеличение массы тела у детей, находящихся под влиянием гипотиреоза. По результатам экспериментальных исследований в доступной литературе нами встречены такие данные, как изучение морфогенеза мочеточников при модели гипотиреоза, функциональная морфометрия мочевой системы, гистологическая реконструкция интрамурального отдела мочевыводящих путей и динамика морфологических изменений их структурных образований, а также сравнительный анализ состояния при гипотиреозе с состоянием в результате морфологической коррекции. Материалы и методы исследования: В исследовательском эксперименте 24 половозрелым белым лабораторным беспородным крысам-самкам с первых дней беременности перорально вводили мерказолил – тиреостатик в дозе 0,3 мг/кг массы тела, и на 14, 30, 45 и 60-е сутки постнатального развития у них наблюдали за 72 родившимися потомками. В эти сроки отмечали различия их внешних признаков, физической активности и особенности процессов формирования. В соответствии с поставленными задачами экспериментальная группа животных была разделена на 2 группы. Результаты исследований: Результаты гистологических и морфометрических исследований показали, что ЭГ в организме матери вызывает изменения в механизме развития мочеточников плода, что, как следствие, приводит к изменению его гистологической структуры. Изменения особенно выражены в интрамуральных зонах мочеточников. В ходе исследования установлено, что у потомства, рожденного от матерей, получавших мерказолил во время беременности, наблюдаются различия по всем параметрам мочеточников. Заключение: На ранних этапах постнатального онтогенеза мочеточники претерпевают существенные изменения в функционировании и развитии организма, проявляющиеся перестройкой внутренней структуры тканей стенок мочеточников в процессе возрастного развития, и характеризуются определенной направленностью и динамикой в результате экзогенных и эндогенных воздействий.

Ключевые слова: уретер, интрамуральная часть уретры, мерказолил, тиреостатики, морфометрический анализ.

e-mail: ccb.rasulov@mail.ru, s.docabdulazizov89@gmail.com,
nazarovbaxtiyor39@gmail.com, dilrabo0568@gmail.com

Мавзунинг долзарблиги. Маълумки гипотиреоз ҳолати организмнинг барча аъзо ва туқималарнинг функционал ҳолатига таъсир этади. Адабиётларда болаларда гипотиреоз таъсирида психомотор тизимларининг ривожланишдан ортда қолиши кам ҳаракатлилиқ, тана вазнининг сезиларли ортиши каби клиник аломатлар кузатилади. Мавжуд адабиётларда экспериментал тадқиқот натижаларига кўра гипотиреоз моделида сийдик найининг морфогенези, сийдик айириш тизимининг функционал морфометрияси, сийдик найи интрамурал қисмининг гистологик қайта таркиб топиши ҳамда уларнинг таркибий тузилмаларининг морфологик ўзгаришлар динамикасини ўрганиш билан бирга гипотиреоз ҳолатини формологик коррекция қилиш натижасидаги ҳолат билан қиёсий таҳлил қилиш каби маълумотларга дуч келдик. Гипотиреознинг паренхиматоз аъзолар: жигар, талоқ, буйрак ва лимфа тугунлари морфологиясига таъсири К. Р. Тухтаев 2017–2018), А. Ю. Юлдашев 2018 ҳамда Ф. Х. Азизова 2023 ва бошқалар томонидан ўрганилган.

Маълумки педиатрия ва уралогиа амалиётида қовуқ-сийдик найи рефлюкси билан боғлиқ муаммолар тез-тез кузатилади. Айниқса бунга кўтарилиб борувчи инфекция холатни кўшилиши буйрак-сийдик найи бактерияларни ривожланишига сабаб бўлади. Бизнинг республикамиз жойлашган географик ҳудуд сув ва тупроқда ёд миқдорини етишмаслиги бунинг оқибатида эса мамлакатимиз аҳолисини 71–74 % клиник, субклиник ҳамда яширин гипотиреоз учрайди (С. И. Исмоилов 2010, П. С. Жалилов, Х. А. Расулов, А. П. Жалилов 2010). Юқоридагилардан келиб чиқиб болалар ўртасида сийдик пуфаги-найининг турли атроф муҳит омиллари жумладан гипотиреоз таъсирида морфофункционал ўзгаришларни динамикада ўрганиш юқори долзарблиқ касб этади.

Сийдик найи найсимон тузилишга эга жуфт аъзо бўлиб, морфологик ва функционал жиҳатдан буйрак жомини қовуқ бўшлиғи билан боғлаб, топографик жиҳатдан икки қисмга бўлинади. Унинг диаметри тур хилма хиллигига қараб бир сантиметрдан ошмайди. Сийдик транспорт қилинишига қараб сийдик найи бўшлиғи детруз-цифликтер секцияларга бўлинади ва улар цистидлар деб номланади. Мана шунга қараб сийдик найи юқори, ўрта ва пастки 1/3 қисмлари ажратилади. Ҳар бир сийдик найи мушакларнинг алоҳида қисқариши сийдик фракциясини дистал йўналишда силжишини таъминлайди. Қон томир тузилмалари аъзо деворида ўзига хос қовақлар ҳосил қилади. Аъзо деворидаги умумий тонусни доимий бошқариб турилиши сийдик найининг доимий равишда сийдикдан бўш ҳолда сақланишини таъминлайди. Ушбу жараёнда сийдик найи қисмларининг ўзига хос ритмик фаолияти алмашилиб туриши, яъни юқори сийдик найи кенгайиш ҳолатида бўлса, ўрта сийдик найида қисқариш фазаси, мос равишда пастки қисми кенгайиш фазасида бўлиши асосланган. Ушбу механизмни тўлиқ амалга ошириш барча сийдик найини тезроқ сийдикдан тозаланишини таъминлайди.

Мақсад: Экспериментал гипотиреоз таъсирида сийдик найи деворининг анатомик тузилишларининг морфологик ривожланиш динамикасини постнатал онтогенезининг эрта босқичларида ўрганиш.

Тадқиқот объекти ва усуллари: Тадқиқот тажрибасида оқ лаборатор зотсиз жинсий етук 24 та урғочи каламушлар ҳомиладорлигининг дастлабки-кунларидан бошлаб тана вазнининг 0,3 мг/кг миқдорида оғиз орқали тиреостатиклардан бўлган мерказолил юборилди ва улардан туғилган постнатал ривожланишининг 14-, 30-, 45- ва 60- кунларида 72 та болалари кузатувимизда бўлди. Ушбу даврларда уларнинг ташқи белгиларидаги фарқлар, жисмоний фаоллиги ва шаклланиш жараёнлари ўзига хослиги кузатилди. Тадқиқот вазифаларига кўра тажриба гуруҳи жониворлари 2 гуруҳга ажратиб олинди. Назорат гуруҳи жониворларини умумий виварий тартибида физиологик ҳомиладорлиги кечган она каламушлардан туғилган болалар ташкил этди.

Экспериментларни ўтказиш, ҳайвонларда тажрибалар қўллашда қонунчилик меъёрий ҳужжатлари доирасидан чиқмасдан ҳамда бутунжаҳон конвенцияси (умуртқали ҳайвонларни ҳимоя қилиш тўғрисида, 1997 йил) га тўлиқ амал қилинди. Каламушлар виварий шароитида махсус метал катакларда, ҳар бирида 5 та жонивордан ортиқ бўлмаган миқдорда жойлаштирилди. Тажрибалар баҳор-куз мавсумлари давомида олиб борилди. Ҳар бир жонивор ўрнатилган меъёрий овқатланиш рационини доирасида овқатлантирилди. Жинсий етук каламушлар ҳомиладорликнинг 6 – 8 кунларидан бошлаб алоҳида катакда ушланди. Морфологик тадқиқотлар учун жониворлар хлороформли эфир наркози ёрдамида декапитация қилинди. Гистологик текшириш учун жониворларнинг ўнг ва чап сийдик найлари ажратиб олинди. Сийдик найи ва қовуқ намуналари 10%ли формалин эритмасида фиксация қилиниб, кейин парафинга солинди. 5 мкм қалинликда гистологик кесма тайёрланиб, гематоксилин-эозин, Ван Гизон, толуидин кўки билан бўялди.

Олинган натижалар: Гистологик ва морфометрик текширувлар натижалари шуни кўрсатдики, она организмидаги ЭГ ҳомила сийдик найларининг ривожланиш механизмида ўзгаришлар келтириб чиқаради ва бунинг натижасида гистологик тузилиши ўзгаради. Айниқса ўзгаришлар сийдик найлари интрамурал зоналарида намоён бўлади. Маълумки, сийдик найларининг бўйига ўсиши қовуқ ва буйрак жомлари орасидаги сигментлар ҳисобига бўлади. Улар найнинг ўсиш даври мобайнида сақланиб туради, ҳамда унда репродукция ва ҳар бир қават хужайраларнинг дифференциаллашув жараёнлари, топографик жойлашуви интенсив кечади [1, 5, 8].

Тадқиқот мобайнида шу маълум бўлдики, ҳомиладорлик даврида мерказолил юборилган оналардан туғилган авлодларда сийдик найининг барча параметларида тафовудлар кузатилди.

1-гуруҳдаги (0-14 кун) гистологик тадқиқот натижалари кўра сийдик найи деворидаги тўқима элементлари бир-биридан аниқ ажралиб турмаган шиллиқ, мушак ва адвентициал қаватлардан иборат. Янги туғилган каламушларда 14 кунгача шиллиқ қаватнинг релефи текис, 30 ва 60 кунлик каламушларда эса эпителий қопламанинги най ичкарасига қараб ўсиб чиққан бурмалари кузатилади.

Сўнги кузатув даврида найнинг буйрақларга яқин қисмида, шиллик қават бўйламасига букилиб, қатламлар ҳосил қилади, аммо пуфак томон бу қатламлар силлиқланиб кетади.

Бу даврда сийдик найларининг эпителиал қавати анча ривожланган. У кўп қаватли ўтувчи эпителийдан тузилган. Найларнинг юқори қисмида 5—6 та, пастки қисмида эса 8—10 та хужайра қатлами аниқланади. Дастлабки кузатув даврида каламушларнинг сийдик найи деворидаги мушак элементлари заиф ривожланган. Улар бириктирувчи тўқима фонида асосан даврий шаклда жойлашган, нозик ва кўпроқ циркуляр йўналган бўлақлар кўринишида кузатилади. Сийдик найининг ташқи бириктирувчи тўқимаси (адвентиция) толали тузилмадан иборат. Импрегнация қилинган препаратларда у кўнғир рангда бўялади, резорцин-фуксин билан бўялганда эса унинг таркибидаги нозик толалар оч кулрангга кўринади. Кейинги ёш гуруҳида (30-45 кун) ўтказилган гистологик тадқиқотларда биринчи гуруҳга нисбатан сийдик найи девори қатламли тузилиши бу эрда анча аниқ ифодаланган. Каламушларнинг ушбу гуруҳи сийдик найининг шиллик қавати чуқур бўйлама бурмалар ҳосил қилади. Найнинг юқори қисмида бундай бурмалар сони 9—10 тани ташкил қилади, пастга тушган сари улар сони камайиб, интрамурал қисмида тўлиқ йўқолади. Барча тўқималар орасида эпителий энг қалин ва ривожланган қатлам ҳисобланади. У базал, оралик ва қопловчи зоналардан иборат уч зонали тузилишга эга. Базал зона хужайралари энг майда бўлиб, ядролари жуда тўқ бўялган. Оралик зона ўзига хос равшан рангда кўринади. Ундаги хужайраларнинг протоплазмаси ядро жойлашган эндоплазма ва ташқи, тўқ рангга кирган эктоплазмага ажралади. Айрим хужайралар катта ўлчамга эга бўлиб, кўп ядроли ва ташқи юзасида зичлашган протоплазма қатлами мавжуд. Баъзи хужайраларда кўк-тарғил рангда (Маллори бўяш) бўяладиган гранулалар аниқланади. Қопловчи хужайралар йирик ўлчамда бўлиб, баъзилари юзаки, баъзилари кўпбурчак (полигонал) шаклда. Улар муцикармин билан қизил, анилин кўки билан эса кўк рангда бўяладиган гранулаларга бой. Улар оз ёки кўп ядроларга эга бўлиши мумкин. Баъзи хужайраларда ядро йўқ, цитоплазмада дистрофик дондорлик кузатилади. Эпителий остидаги бириктирувчи тўқима кўп миқдорда майда қон томирларига бой. Улар эпителий қатламига кириб бориб, уни васкуляризациялашган қилиб кўрсатади. Импрегнация ва Маллори бўяшидан кейин эпителийни бириктирувчи тўқимадан ажратадиган базал мембрана аниқланади. Бириктирувчи тўқима хужайравий элементлари камроқ хилма-хил бўлиб, фақат қон томирлар яқинида кичик тўшамлар ҳолатида учрайди. Тўқима оралик моддаси толали тузилишга эга бўлиб, фуксин билан қизил, анилин кўки билан кўк рангга бўялади. Резорцин-фуксин билан бўялганда сийрак, турлича йўналган кўк-қора толалар аниқланади.

Сийдик найи деворидаги мушак тўқимаси II гуруҳда нисбатан яхшироқ ривожланган. Ван-Гизон усулида бўялганда сийрак бириктирувчи тўқима орасида турли йўналишда жойлашган мушак бўлақлари (кўндаланг, бўйлама ва қийшиқ) аниқланади. Бир хил бўлимнинг турли серияли кесмаларида ҳам мушак бўлақлари турлича кесилган — бу уларнинг айланма (спиралсимон) йўналишда жойлашганини кўрсатади. Мушак қатламидаги мушак тўқимаси миқдори бириктирувчи тўқиманикига нисбатан анча кўплиги аниқланади. Сийдик найининг ташқи бириктирувчи қавати нисбатан яхши ривожланган. Унда йўналиши асосан бўйлама йўналган толалар элементлар, йирик қон томирлари ва нерв тутамлари мавжуд. III ёш гуруҳида (60 4кун) гистологик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, II гуруҳга нисбатан сийдик найининг умумий диаметри каттароқ, девори қалинроқ. Аъзо бўйлаб шиллик қаватининг букилмалари бир хил даражада аниқ намоён бўлади.

Фақат интрамурал қисмда шиллик қават текис. Эпителий тўқимаси энг йирик бўлиб, девор умумий қалинлигининг ярмини ташкил қилади. Зоналик кам ифодаланган, асосан қопловчи зона яққол кўринади. Бу хужайралар йирик, кўп ядроли ва дондор цитоплазмали кўринишда, кўпинча куб шаклида бўлади. Қопловчи хужайралардаги зич протоплазма қатлами аниқ. Пастки қатлам хужайраларида ҳам дончалар мавжуд, лекин нисбатан камроқ. Дончалар муцикармин билан қизил, анилин кўки билан кўк бўялади. Базал мембрана аниқ ифодаланган.

1-жадвал

Экспериментал гипотиреоз шароитида ривожланган авлодлар сийдик найи деворларидаги морфологик ўзгаришлар динамикаси

Кун	Шиллик қавати	Шиллик ости	Мушак қатлами	Адвентитция
14	Дистрофик ўзгаришлар, гранула камайиши	Шиш, гипоцеллюлярлик	Фибрилляр бузилиш	Баъзи сийраклик
30	Атрофия, митоз сусайиши	Склероз, фиброзилаш бошланиши	тутамларида парчаланиш	Қалинлашган, склерозлашган
60	Атрофия, зоналик йўқолган	Ривожланган фиброз, яллиғланиш	Тўлиқ фиброзилаш, атрофия	Склероз ва нейрофиброз

Шундай қилиб, гипотиреоз шароитида сийдик найининг тузилишида вақт ўтиши билан жиддий дистрофик ва атрофик ўзгаришлар рўй беради. Эпителийда секретор ва қайта тикланиш қобилияти сусаяди, боғловчи ва мушак тўқималарида эса фиброз ва склероз жараёнлари устунлик қилади. Бу ўзгаришлар сийдик найи функциясининг пасайиши ва нефроуретерал мувозанатнинг бузилишига олиб келади. Сийдик найининг интрамурал қисми функция жиҳатидан жуда муҳим: у сийдикни ковуққа ўтишини назорат қилади ва анти-рефлюкс механизмнинг бир қисми ҳисобланади. Гипотиреоз шароитида бу тузилманинг ривожланиши издан чиқиши мумкин. Бу ўзгаришлар функционал камчиликлар, хусусан, рефлюкс нефропатия, сийдик йиғилиши ва инфекцияга мойилликка олиб келиши мумкин. Кузатувнинг 14-кунда кўп қаватли ўтувчи эпителий шакли сақланган, базал ва копловчи зоналар аниқ, аммо базал хужайраларда митозлар камайган. Гистохимиявий бўяшда муцин гранулалари озайган. Эпителий остида шиш ва интерцициал хужайравий инфилтрация кўзга ташланади. Капиллярларда тортиш ва васкуляр шикастланиш белгилари кузатилади.

Хулоса: Постнатал онтогенезнинг эрта даврларида организмнинг фаолияти ва ривожланиш жараёнларида сийдик найлари жиддий ўзгаришларга учраб, сийдик найларининг деворлари тўқималарининг ёшга қараб ривожланиш жараёнида ички структурасини қайта тикланиши билан намён бўлади ва экзо ва эндоген таъсирлар натижасида аниқ бир йўналишда ҳамда динамикада эканлиги билан характерланади. Сийдик найининг интрамурал қисмида гипотиреоз таъсирида эрта босқичда (14 кун) функционал ўзгаришлар кузатилса, 30 кунликда тузилма ва томир-мушак тизимининг морфологик бузилишлари, 60 кунлик авлодларда эса қайта тикланиш имкони йўқ даражада атрофия ва фиброзланиш аниқланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Akhavan, M. M., et al. Histological study of ureter and kidney under experimental hypothyroidism in rats // *Iranian Journal of Basic Medical Sciences*. — 2016. — Vol. 19, No. 7. — P. 743–748.
2. Автандилов Г. Г. Основы количественной патологической анатомии / *Медицина*, 2002. стр.238-240.
3. Агафонова, Н. А. Морфология органов мочевыделительной системы при эндокринной патологии // *Вестник морфологии*. — 2017. — Т. 23, №2. — С. 45–49.
4. Беляев, М. А., Смирнов, А. В. Экспериментальное моделирование гипотиреоза у лабораторных животных // *Вопросы экспериментальной и клинической эндокринологии*. — 2015. — Т. 61, №4. — С. 52–57.
5. Гончаров, В. Н., Лукьянова, Н. Ю. Микроструктурные изменения в тканях почек и мочеточников при гормональных дисфункциях // *Морфология*. — 2015. — Т. 148, №5. — С. 59–63.
6. Горячев, А. М. Роль тиреоидных гормонов в развитии и функционировании органов мочевого выделения // *Физиология человека*. — 2016. — Т. 42, №3. — С. 21–27.
7. Иванова, Э. Л. Гистологические изменения в мочеточниках крыс при гиподисфункции щитовидной железы // *Архив анатомии, гистологии и эмбриологии*. — 2020. — Т. 158, №1. — С. 33–38.
8. Келли кер В. Гистология или учение о тканях человека (перепел с 4 изд. В. Ковалевский), Петербург, 1965.
9. Козлова, Т. В., Кузнецова, Н. А. Гипотиреоз: патогенез, модели, влияние на органы и ткани // *Патология*. — 2019. — Т. 16, №2. — С. 66–72.
10. Лежава А.С. Возрастные изменения переходного эпителия и его превращения при экспериментальных условиях. *Арх. биол. и.*, т. 37, в. 1—3, 1955.
11. Панова, Э. М. Методики индукции гипотиреоза у лабораторных животных и их морфологическая отсенка // *Лабораторные животные для науки*. — 2018. — №3. — С. 14–18.
12. Поляков П. А. Основы гистологии и эмбриологии человека и позвоночных. 3-е издание. Харьков, 1974.
13. Романов, А. В. Гормональная регуляция развития урогенитального тракта: современные представления // *Успехи физиологических наук*. — 2020. — Т. 51, №1. — С. 12–20.
14. Юдина, И. А., Петрова, Э. С. Влияние тиреоидной недостаточности на структуры гладкой мускулатуры у крыс // *Экспериментальная и клиническая анатомия*. — 2021. — №2. — С. 41–45.

Иктибос учун: Расулов Ҳ.А., Абдулазизов С.А., Назаров Б.М., Хошимова Д.Х., Мамасолиев Ғ.А. Экспериментал гипотиреоз таъсирида сийдик найининг интрамурал қисмида бўладиган морфологик ўзгаришларнинг ўзига хос хусусиятлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. — 2025. — № 5(19). — Б. 444–448. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17164326>